

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

Los sueños del libro digital interactivo: ¿qué se hicieron?, ¿dónde están en la era postdigital? Entrevista a Karine Duperret, Directora general de la editorial francesa L'apprimerie realizada por Amelia Sanz

15-11-22

Entrevistamos a Karine Duperret el 15 de noviembre de 2022 en su cuartel general de la torre de Montparnasse, en pleno corazón de París. Es la directora general de la editorial [L'apprimerie](#), con quien colaboramos hace ya unos años en el marco de los talleres [IDEFI](#) para la creación de libros electrónicos enriquecidos. A continuación ofrecemos una traducción/resumen de la entrevista.

Queríamos hacer un balance de la evolución técnica, comercial y lectora de los e-books en los diez últimos años. Duperret sí ve un mayor conocimiento técnico por parte de los profesionales en lo que se refiere a formatos y distribución. También en las nuevas generaciones de licenciados que ya han utilizado libros de texto digitalizados en las escuelas, debido a la gran voluntad de digitalización de los manuales en Francia, como también gracias a los manga o a los *webtoons*. Pero echa en falta la creatividad.

Preguntamos si la tecnología HTML5 o la de Apple han llevado a un cierto inmovilismo. Duperret considera que ha habido progresos técnicos, pero los usuarios no se han apropiado de esta tecnología. En un libro electrónico, no buscan un placer estético que les asombre. No conciben leer poesía digital, por ejemplo.

Respecto a la evolución del mercado de libros electrónicos en francés, Duperret señala cuatro campos en clara alza. El primero y principal (con un 70% del mercado) es el de la edición electrónica en el campo jurídico y médico que, con sus revistas, bases de datos, *newsletters*, hay que incluir en el sector de los libros electrónicos por cuanto que son las mismas editoriales de los libros, y siempre lo han sido. En segundo lugar, es un éxito el préstamo desde las bibliotecas, directamente en línea. En tercer lugar, ha crecido la edición escolar, por cuanto que en Francia se apuesta por un 100% del material educativo en soporte digital. Finalmente, destaca el comic digital, particularmente los abonos a mangas.

Hay que señalar que *L'Apprimerie* no trabaja para un mercado francófono amplio, quizás un poco para Bélgica. Es porque una actividad principal de la editorial se centra en la enseñanza del francés como lengua extranjera en el marco de proyectos europeos. El mercado africano está siendo ocupado con éxito por empresas como [SCRIBD](#), con una altísima tasa de consumo por préstamo en las bibliotecas.

En lo que respecta a la literatura digital infantil, Duperret confiesa que su editorial ha dado marcha atrás: al principio, sólo producían digital, luego en papel y el digital, después regalaban la versión digital con la versión en papel, finalmente dejaron de producir digital. Sin embargo, el número de descargas está aumentando en los últimos tiempos, por lo que se están planteando volver a lo digital, pero con un cambio radical de modelo de distribución. No pueden conformarse con Apple: no tienen suficiente visibilidad y tampoco acceso a estadísticas de descarga y consumo. El problema fundamental está en la distribución porque no hay plataformas, por lo que necesitan convertirse en su propio distribuidor de forma que

aparezcan simplemente en Google.

Duperret distingue dos tipos de actividades: la literatura infantil y juvenil la editan en papel, pero han buscado desesperadamente formas de recrear en el soporte papel la interactividad que permite el entorno digital. Para ello han añadido gafas con anaglifos, barnices fosforescentes, filtros... Por otro lado, desarrollan proyectos europeos en digital para diferentes edades. En estos proyectos es muy importante la problemática cultural y la transmisión del patrimonio, por lo que han trabajado mucho sobre cuentos, leyendas y tradiciones, particularmente sobre la oralidad en la escuela, como en la biblioteca de cuentos [Seeds of Tellers](#) que fue publicada hace dos años. Han editado también a los clásicos de la literatura europea para un nivel A1, A2, B1 de lengua en la biblioteca [Biblio-Dos](#). Son recursos para el aprendizaje de una lengua extranjera de cara a adultos, migrantes o estudiantes, que necesitan materiales adaptados.

En estos casos, dos obligaciones se imponían: (1) publicar para *smartphones*, por cuanto que el público al que se dirigían los utiliza al 100%; (2) adaptarse al nivel de lengua requerido, para lo cual trabajaron con una asociación y llegaron hasta nivel A0, porque para esos niveles y edades no existían prácticamente recursos. La elección de los textos y sus adaptaciones dependió de cada participante en el proyecto, pero tenían que ser textos libres de derechos y que contribuyeran a la comprensión de la cultura europea.

También preguntamos a Karine Duperret cuáles son las competencias técnicas que ellos demandan para incorporarse al equipo de trabajo de *L'apprimerie*. La primera cualidad que solicitan es la curiosidad por todo lo digital, dado que la empresa puede cambiar de programas o de metodologías de un año para otro. Tienen empleados

que dominan las redes sociales, pero no solo como instrumento de comunicación de *news* y de posicionamiento, sino también para obras de creación. En la compañía cuentan con ilustradores gráficos, desarrolladores y cuatro jefes de proyecto para los proyectos europeos. Pero una cosa fundamental es tener muy claro cómo gestionar los derechos de autor de las imágenes e ilustraciones, algo que mucha gente no entiende y que hay que explicar una y otra vez. En general, los trabajadores de una empresa como ésta tienen que estar dispuestos a hacer un poco de todo y, desde luego, conocer las bases de HTML y CSS: ¡que un etiquetado les resulte evidente, es lo mínimo!

Finalmente, en cuanto al futuro de los libros electrónicos, Karine Duperret insiste sobre el problema de la distribución del ePub, que no es el ideal para ser comercializado en la Red. Es necesario pensar en las diferentes maneras de leer (en tableta, en un lector) y en la accesibilidad. No en vano ellos han trabajado mucho sobre la adaptación a niveles de lengua, el multilingüismo, los textos simplificados fáciles de leer y de entender. Se trata de cómo llegar a un público más amplio con la tecnología digital. El problema es la financiación, porque, además de las subvenciones, no hay nada, así que solo se puede mirar a ver si tal cosa funciona o no.

Sí señala Duperret una cierta apertura por parte de museos y teatros que quieren llegar a más públicos y ofrecer contenidos literarios que permitan vender el resto de sus productos, editar libros para crear interés por sus productos de base. El museo del Louvre lo hace y otros muchos museos también.

Es como si se estuviera buscando ajustar los formatos en función de los modos de distribución, porque la tecnología

la tenemos (es HTML), pero hay que “empaquetarla” de otra manera. La gente que quiere leer en digital quiere leer negro sobre blanco: si lee una novela, lee una novela. Para el color y el sonido, no quieren una pantalla pequeña, sino una grande y van a la Red. *L’apprimerie* tiene ya muchas obras que no son descargables, sino que se leen en la Red, en línea. Pero el peligro está en esa idea de que todo está disponible sin límites en la Red y, de eso, nos anuncia Duperret, nos vamos a arrepentir.

Curiosamente, Karine Duperret terminó la entrevista afirmando que sí: ella es optimista sobre el futuro del libro electrónico.

Agradecemos a Mme Duperret el permiso para publicar esta entrada, así como la versión íntegra de la entrevista en francés que se encuentra transcrita por Amelia Sanz en “Interview à Karine Duperret, Directrice générale de [L’apprimerie](https://eprints.ucm.es/75846)”, en *E-prints-UCM*, diciembre 2022, <https://eprints.ucm.es/75846>

Cita esta entrada: Sanz Cabrerizo, Amelia,” Los sueños del libro digital interactivo: ¿qué se hicieron?, ¿dónde están en la era postdigital? Entrevista a Karine Duperret, Directora general de la editorial francesa *L’apprimerie* . Entrevista realizada por Amelia Sanz,” en *Rec Lit*, 15/11/2022, <https://reclit.hypotheses.org/311>

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (21 de febrero de 2023). Los sueños del libro digital interactivo: ¿qué se hicieron?, ¿dónde están en la era

postdigital? Entrevista a Karine Duperret, Directora general de la editorial francesa L'apprimerie realizada por Amelia Sanz. *Rec Lit*. Recuperado 28 de marzo de 2025 de <https://doi.org/10.58079/tdex>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 21/02/2023 / Entradas / e-book, edición enriquecida, interactividad, libro electrónico, Literatura Infantil y Juvenil, mercado editorial

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

“Poesía reciclada y remediada fuera del libro en la era postdigital” contribución de María José Calvo

SIGUIENTE

Resumen de la jornada “¿Narrativas Postdigitales?”

Buscar ...

MARCADORES

- REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid
-

ETIQUETAS

- arte e internet blog bot cine comic
- critical theory datificación Digital Humanities
- digitalización edición enriquecida
- estudios literarios estética postdigital
- generación automática humanidades digitales
- imagen digital inteligencia artificial interactividad
- lectores libro libro electrónico Lingüística forense
- literary computational studies literatura
- Literatura Electrónica Literatura Infantil y Juvenil
- meme memoria narratividad postdigital
- posthumano readers realidad aumentada
- reciclaje recycling red redes sociales
- remediación Repositorios de literatura electrónica
- selfies textos literarios transmedia
- transmedia storytelling transmedia world TV series
- videogame

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (41)
- [recycling literature\(s\)](#) (1)

ARCHIVO

- [febrero 2025](#) (1)
- [diciembre 2024](#) (1)
- [noviembre 2024](#) (1)
- [octubre 2024](#) (1)
- [septiembre 2024](#) (1)
- [julio 2024](#) (1)
- [junio 2024](#) (1)
- [mayo 2024](#) (1)
- [abril 2024](#) (1)
- [marzo 2024](#) (1)
- [febrero 2024](#) (1)
- [enero 2024](#) (1)
- [diciembre 2023](#) (1)
- [noviembre 2023](#) (1)
- [octubre 2023](#) (1)
- [septiembre 2023](#) (1)
- [julio 2023](#) (1)
- [junio 2023](#) (1)
- [mayo 2023](#) (1)
- [abril 2023](#) (1)
- [marzo 2023](#) (1)
- [febrero 2023](#) (1)
- [enero 2023](#) (1)

- [diciembre 2022](#) (1)
- [noviembre 2022](#) (1)
- [octubre 2022](#) (1)
- [septiembre 2022](#) (1)
- [julio 2022](#) (1)
- [mayo 2022](#) (1)
- [abril 2022](#) (1)
- [marzo 2022](#) (1)
- [febrero 2022](#) (1)
- [enero 2022](#) (1)
- [diciembre 2021](#) (1)
- [noviembre 2021](#) (1)
- [septiembre 2021](#) (1)
- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

Créditos

Sobre el blog

Un blog propuesto por Hypotheses - Ver este blog en el catálogo de OpenEdition -
Política de Privacidad - Señalar un problema
Syndication Feed - Créditos

